

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616-07.24.002.053

IBATOVA Shoira MavlanovnaCandidate of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University**ABDULLAEVA Mavjuda Ergashevna**Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Andijan State Medical Institute**MAMATKULOVA Dilrabo Khamidovna**Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand state Medical University

SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN

For citation: Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo. Some aspects of pneumonia in young children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.145-150

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709944>

ANNOTATION

Among respiratory diseases, pneumonia is one of the serious problems of childhood. In the diagnosis of pneumonia, it is necessary to rely on anamnestic data (paying due attention to hereditary history), clinic, and the results of additional examination methods (chest x-ray and laboratory parameters). We studied complaints, anamnesis, clinical symptoms in 98 sick children aged 3 months to 3 years with pneumonia, analyzed the results of laboratory and instrumental research methods, on the basis of which we developed recommendations for hospitalization of sick children with pneumonia in a hospital, as well as treatment patients in outpatient settings.

Key words: pneumonia, patients, respiratory failure, diagnosis, treatment.

ИБАТОВА Шоира Мавлановнакандидат медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет**АБДУЛЛАЕВА Мавжуда Эргашевна**кандидат медицинских наук, доцент
Андижанский государственный медицинский институт**МАМАТКУЛОВА Дилрабо Хамидовна**кандидат медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Среди заболеваний дыхательных путей пневмония представляет одну из серьезных проблем детского возраста. В диагностике пневмонии необходимо опираться на анамнестические данные (уделяя должное внимание наследственному анамнезу), клинике, и результатам дополнительных методов обследования (рентгенография грудной клетки и лабораторные показатели). Нами у 98 больных детей в возрасте от 3 мес до 3-х лет с пневмонией изучены жалобы, анамнез, клиническая симптоматика, проанализированы результаты лабораторных и инструментальных методов исследования на основе которых были разработаны рекомендации к госпитализации больных детей с пневмонией в стационар, а также лечение больных в амбулаторно-поликлинических условиях.

Ключевые слова: пневмония, больные, дыхательная недостаточность, диагностика, лечение.

IBATOVA Shoirra Mavlanovna

tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ABDULLAYEVA Mavzhuda Ergashevna

tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Andijon davlat tibbiyot instituti

MAMATQULOVA Dilrabo Hamidovna

tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ERTA YOSHDAGI BOLALARDA PNEVMONIYANING BA'ZI JIHATLARI**ANNOTATSIYA**

Nafas olish yo'llari kasalliklari orasida pnevmoniya bolalik davridagi jiddiy muammolardan biridir. Pnevmoniya tashxisini qo'yishda anamnestic ma'lumotlarga (irsiy anamnezga yetarlicha e'tibor berish), klinikasiga va qo'shimcha tekshiruv usullari natijalariga (ko'krak qafasi rentgenografiyasi va laboratoriya ko'rsatkichlari) tayanish kerak. Biz pnevmoniya bilan kasallangan 3 oydan 3 yoshgacha bo'lgan 98 bemor bolalarda shikoyatlari, anamnez, klinik belgilari o'rganildi, laboratoriya va instrumental tekshirish usullari natijalari tahlil qilindi, ular asosida pnevmoniya bilan kasallangan bolalarni kasalxonaga yotqizish bo'yicha tavsiyalar, shuningdek bemorlarni ambulator-poliklinik sharoitida davolash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdik.

Kalit so'zlar: pnevmoniya, bemorlar, nafas yetishmovchiligi, tashxis, davolash.

Введение. В основе пневмонии лежит острый инфекционно-воспалительный процесс, который затрагивает преимущественно респираторный отдел легочной ткани. В результате этого процесса наблюдается различная степень дыхательной недостаточности и рентгенологически можно обнаружить инфильтративные изменения в легких [1,3,6,8].

Согласно данным литературы, в год происходит около 15-20 случаев заболевания пневмонией среди детей первого года жизни и 5-6 случаев на 1000 детей старше 3 лет [1-7]. Врожденные пороки сердца и другие внутренние органы, которые способствуют развитию пневмонии у детей раннего возраста являются факторами риска для развития пневмонии. Также к ним относят перинатальную патологию, врожденные пороки сердечной мышцы, атопический дерматит, гиповитаминозы, дефицитные состояния, в том числе иммунодефициты [2,4,5,7].

Цель данного исследования - обнаружить взаимосвязь между своевременным выявлением и эффективным лечением пневмонии, которая проводится в амбулаторно-поликлинических условиях и прогнозом развития острой пневмонии у детей.

Материалы и методы исследования. Исследованы данные 98 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, обратившихся в семейную поликлинику №2 города Самарканда с острыми

заболеваниями органов дыхания. Нами проанализировали жалобы больных, анамнестические данные, клиническая симптоматика, результаты лабораторных и инструментальных исследований. На основании этого разработаны рекомендации по госпитализации детей с острой пневмонией в стационар.

Наиболее значимыми клиническими признаками при диагностике пневмоний у детей являются клинические симптомы заболевания. В раннем возрасте, у детей с пневмониями, чаще всего на первом месте были симптомы острой дыхательной недостаточности (ОДН), интоксикация, а локальные изменения в легких наблюдались позже. Ребенок должен быть осмотрен в любом случае, независимо от температуры и наличия или отсутствия обструкции.

Если при осмотре у ребенка имеется:

- учащение дыхания (60 в минуту у детей первых месяцев жизни, 50 в минуту у детей 2 - 12 мес, 40 в минуту у детей 1 - 4 лет);
- втягивание межреберных промежутков;
- хриплое (стонущее) дыхание;
- цианоз носогубного треугольника;
- если обнаружены симптомы токсикоза (болезненный внешний вид, вялость, раздражительность и бледность при повышении температуры тела), а также признаки интоксикации (отказ от еды и питья, сонливость и апатия) - то состояние расценивалось как тяжелое состояние с высокой вероятностью развития пневмонии. Им было рекомендовано лечение антибиотиками и госпитализация в стационар.

Полученные результаты и их обсуждение. В результате анализа данных, полученных с помощью лабораторных и инструментальных методов исследования у 98 больных с острыми заболеваниями органов дыхания в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет были выявлены результаты, которые позволили разработать рекомендации по госпитализации больных детей с пневмонией в стационар и лечению их в амбулаторных условиях.

Если у ребенка нет симптомов, перечисленных выше, но присутствуют: температура тела выше 38°C более 3 дней, асимметрия и локальные проявления пневмонии, то следует предположить наличие пневмонии. Для данных больных рекомендовано сдать общий анализ крови и проведение рентгенографии.

Все больные, у которых были обнаружены симптомы дыхательной недостаточности, должны получить лечение в стационаре. При наличии фебрильной температуры в течение 1-2 дней и отсутствии других симптомов детям рекомендовано наблюдение на дому как пациента с острым респираторным заболеванием.

Также, помимо клинических проявлений пневмонии диагноз подтверждается результатами рентгеновского обследования. Для постоянного наблюдения за состоянием и предотвращения развития осложнений, детей в возрасте до трех лет чаще госпитализируют в стационар. В случае соблюдения родителями всех рекомендаций, детей старшего возраста можно оставить дома.

Основополагающими принципами антибактериальной пневмонии являются:

- антибиотики должны быть приняты незамедлительно, даже если больной находится в тяжелом состоянии. При отсутствии сомнений по поводу диагноза у нетяжелого больного, решение принимают после рентгеновского обследования.
- При неосложненных пневмониях, которые не сопровождаются осложнениями, следует отдавать предпочтение пероральному приему лекарственных препаратов, а при ухудшении течения заболевания – переходить на парентеральное их введение.

При назначении антибиотиков у детей, имеющих респираторную патологию, учитывалось наличие интоксикации, высокой температуры тела более 3 дней, и клинических признаков пневмонии.

В большинстве случаев, антибиотик был назначен до того, как были получены сведения о возбудителе заболевания. Из-за этого выбор первого лекарственного препарата был осуществлен исходя из опыта. Так, можно сказать, что это была первая эмпирическая терапия, которая первоначально была выбрана.

Необходимо оценивать эффективность препаратов, которые назначаются пациенту. Это является единственным способом для принятия решения о том, следует ли продолжать лечение эмпирически выбранным препаратом или его следует заменить. При условии достижения хорошего эффекта, уже через 24-48 часов можно наблюдать улучшение общего состояния детей и снижение температуры тела.

Если лечение начиналось с инъекционной формы антибиотика, то в последующем она может быть заменена на оральный препарат. Чаще всего пневмония, которая не была тяжелой излечивается антибиотиками за 4-7 дней в домашних условиях.

Если у ребенка отмечается повышенная температура и увеличение пневмонической инфильтрации это указывает на отсутствие эффекта от назначенного антибиотика. Это позволяет исключить причину, которая была выбрана при выборе стартового препарата, и назначить альтернативную схему лечения. В случае отсутствия терапевтического эффекта, через 36-48 часов (а при тяжелых инфекциях - через 24 часа) производилась замена или добавление нового антибактериального препарата.

Для лечения пневмоний у детей используют три основных группы антибиотиков: полусинтетические пенициллины (ампициллин, амоксициллин, а также амоксицилин), полусинтетические пенициллиновые препараты (ампициклин, амоксиклав, амоксицилина и др.), цефалоспорины различных возрастов (цефалексин, цефтриаксон, цефуроксим, цефотаксим). В случае отсутствия эффекта от лечения пневмонии, использовали антибиотики других групп или комбинации препаратов, которые содержат сульфаниламиды или метронидазол. Использование флуконазола (дифлюкана) или амфотерицина В. было оправдано при грибковых пневмониях.

В зависимости от особенностей течения воспалительного процесса в легких, для каждого пациента подбирали дополнительные препараты: отхаркивающие, бронхорасширяющие, противовирусные, противовоспалительные и т.д.

В период лихорадки был установлен постельный режим. Питание должно было быть полноценным и соответствовать возрасту ребенка. С учетом грудного молока или молочных смесей, объем жидкости в сутки для детей до года составлял около 140-150 мл на килограмм массы тела. 1/3 суточной жидкости получали в виде глюкозо-солевых растворов (регидрон, смекта) или фруктовых и овощных отваров.

Мы рассматривали лихорадку как стимул для укрепления защитных сил организма ребенка. Согласно нашему мнению, большая часть бактерий и вирусов погибает при высокой температуре, на фоне которой организм получает полноценный иммунный ответ. Неправильное и частое применение лекарств при любом повышении температуры может привести к различным осложнениям.

В борьбе с мучительным или упорным кашлем у больных пневмонией были использованы различные мукорегуляторы: облегчающие эвакуацию мокроты (отхаркивающие) и разжижающие мокроту (муколитические). Отхаркивающие средства способствуют усилению секреции жидкого компонента мокроты, что способствует улучшению транспорта мокроты и улучшает ее транспортировку за счет увеличения моторики бронхов. Обязательным условием при назначении отхаркивающих средств является обеспечение достаточной гидратации (питья). Потеря жидкости в процессе питья способствует повышению вязкости мокроты. Микстуры, которые были созданы на основе настоя корня алтея, содержали в себе такие компоненты как: натрия бензоат, калия иодида, а также нашатырно-анисовые капли. Может быть назначен бронхikum, а также препарат «Доктор Мом», который является отхаркивающим. С помощью муколитических средств, которые способствуют разжижению мокроты, происходит химическое воздействие на молекулу муцина (слизи), что способствует ее разжижению. С целью лечения заболеваний нижних дыхательных путей, которые сопровождались образованием густой вязкой мокроты, использовали препараты с содержанием ацетилцистеина (АЦЦ), мукомист и флуимуцил. Принимая во внимание, что муколитический эффект имеют производные алкалоида вазицина, мы назначили бромгексин, бизолвон и мукосалван, которые уменьшают вязкость секрета,

способствуют восстановлению мукоцилиарного клиренса и стимулируют синтез эндогенного сурфактанта.

В качестве вспомогательных средств в лечении больных были использованы отвары и настои лекарственных растений (подорожник, крапива, мать-и-мачеха, корень ипекакуаны, плоды аниса, корень солодки). В острый период лечения использовали индуктотермию (5-7 сеансов), электрофореза с 3% раствором калия йодида (10 сеансов) и СВЧ (5-6 сеансов). После нормализации температуры была назначена терапия, включающая в себя массаж и лечебную физкультуру (ЛФК).

Выводы. Таким образом, своевременное выявление и комплексное лечение пневмонии в условиях амбулаторных условиях существенно улучшает прогноз развития острой пневмонии у детей.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Respiratory diseases in children: A practical guide / V.K. Tatochenko. - New edition, additional M.: "Pediatrician Kommersant". -2012. -480 С. (in Russ).
2. Ibatova Sh.M., Ergashev A.Kh., Mamatkulova F.Kh., Suvankulova A.I. Pneumonia in young children. International scientific journal "Problems of biology and medicine". Samarkand. 2018. No. 3 (102). –P.169-173. (in Russ).
3. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh. State of immunity in chronic obstructive pulmonary disease in children. International scientific journal "Problems of biology and medicine". Samarkand, 2021, No. 1.1 (126), -P.110-112. (in Russ).
4. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Islamova D.S. Rationale for immunomodulatory therapy for acute obstructive bronchitis in children. International scientific journal "Problems of biology and medicine". Samarkand, 2021, No. 1.1 (126), -P.108-110. (in Russ).
5. Pediatric pulmonology: problems and solutions. Ed. Yu.L.Mizernitsky, M.2004.-256 p. (in Russ).
6. Pulmonology. Acute respiratory diseases in children. V.K. Katosova and L.K. Ulanova. Publishing house of the Union of Pediatricians of Russia "Medical Literature". M. -2012.-480 S.7. Sh.M. Ibatova, F.Kh. Mamatkulova, A.Kh. Ergashev, M.T. Gaffarova. The role of timely diagnostics of out-of-hospital pneumonia and indications for hospitalization in children. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 6, Issue:9, September 2021, P. 263-265. (in Russ).
8. Shoira M. Ibatova, Feruza Kh. Mamatkulova, Gulnoz A. Kholikova, Dilrabo Kh. Mamatkulova. Some indicators of lipid and phosphorus-calcium metabolism in children with rickets receiving conventional treatment. International Journal of Health Sciences, 6(S4), 2022. 3628–3638.
9. Fattayeva DR, Rizayev JA, Rakhimova DA IMPROVEMENT OF METHODS FOR CORRECTION OF CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL DISORDERS IN COMORBID STATE OF CHRONIC GAYMORITIS AFTER COVID-19 //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2021. – T. 1. – No. 1.
10. Amrulloevich GS, Alimjanovich RJ, Anvarovna FG Clinical-Functional and Biochemical Characteristics of Organs with Dental Anomalies in Children and Adolescents with Bronchial Asthma // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – S. 7200–7213-7200–7213

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ибатова Шоира Мавлановна - к.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E mail: sh.ibatova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9280-8837>

Абдуллаева Мавжуда Эргашевна, к.м.н., доцент. **Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан.** E mail: abdulmav@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6603-0315>;

Маматкулова Дилрабо Хамидовна - к.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E mail: dilrabo.mamatkulova@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2876-9623>;

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Абдуллаева Мавжуда Эргашевна — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Маматкулова Дилрабо Хамидовна — сбор и анализ источников литературы

Ибатова Ш.М. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Information about the authors:

Shoira Mavlanovna Ibatova - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E mail: sh.ibatova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9280-8837>

Abdullayeva Mavzhuda Ergashevna, PhD, Associate Professor. Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan. E mail: abdulmav@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6603-0315>;

Mamatkulova Dilrabo Khamidovna - PhD, Associate professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E mail: dilrabo.mamatkulova@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2876-9623>;

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Abdullayeva Mavzhuda Ergashevna — the ideological concept of the work, editing the article;

Mamatkulova Dilrabo Khamidovna — collection and analysis of literature sources

Ibatova Sh.M. — the ideological concept of the work, editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000